

YANGI O'ZBEKISTONDA TEATR VA KINO SAN'ATI

YO'LDOSHEVA XILOLA YUNUS QIZI

Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat akademik musiqali teatri butafori.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421388>

“Bizning havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor. Va men ishonaman, nasib etsa, havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz, buyuk adabiyotimiz va san'atimiz ham albatta bo'ladi”

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

SH. MIRZIYOYEV

Teatr san'atining buguni. Ma'lumki, qadimgi davrdan to bugungi kungacha yashab kelayotgan san'at turlari ichida teatr san'ati o'zining jozibadorligi hamda inson ongi shuuriga chuqur ta'sir eta olishi, uni larzaga solishi va shu orqali ruhiy poklanish – katarsis holatini yuzaga keltira olishi bilan boshqa san'at turlaridan keskin farq qiladi.

Ushbu san'at turi ko'p ming yillar ilgari dunyoning eng rivojlangan mintaqalaridan biriga aydangan qadimgi Yunonistonda vujudga keldi. Antik dunyoning ramzlardan biri o'laroq ushbu davrda teatr san'ati nafaqat sahnada (afmiteatrlarda) muvafaqqiyat qozondi, shu bilan birga uning nazariyasi ham ishlab chiqilib, shakllantirildi.

Vatanimizda esa tom ma'nodagi teatr san'atini xalq manfaati uchun juda ko'plab o'zgarishlarni joriy etgan jadidchilik harakati vakillari olib kirishdi hamda rivoji uchun ulkan hissa qo'shishdi. Xususan, o'zbek teatri tarixida ilk sahna ko'rinishi o'laroq vujudga kelgan Mahmudxo'ja Behbudiyning «Padarko'sh yohud o'qimagan bolaning ahvoli» dramasida jadidchilik g'oyasi bo'lmish insonlarga ayniqsa, yosh avlodga bilim berish naqadar muhim ekanligi, bilimsiz najot yo'q ekanligi ko'rsatib berilgan.

Muhtaram Prezidentimiz 2017 yil 4 avgust kuni o'tkazilgan O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzalarida ham ayni shu mavzu haqida fikr bildirar ekanlar “Afsuski, teatrlarimiz ko'proq maishiy mavzulardagi yengil-yelpi, bachkana asarlar, odamga na ma'naviy oziq, na estetik zavq beradigan tomoshalarni namoyish etishga o'rganib qolgan” deya ta'kidlagan edilar.

Binobarin, O'zbekiston teatrlari faoliyati ham Uchinchi Renessans davriga o'z asarlari namoyishi bilan baralla kirishi lozim. Yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda teatr jamoalari o'zini o'zi boshqarishga o'tishi, tomoshabinni jalb qilishda zamonaviy tadbirkorlik tamoyillarini qo'llab, menejment va marketing tizimini shakllantirishi, iqtisodiy islohotlar teatrning repertuar siyosati va ijodiy jarayonlar bilan bog'liqlikda tahlil qilishni taqozo etadi. Mazkur murakkab jarayon ijodiy-tashkiliy vazifalarni hal etishda badiiy mezonlarni belgilash, taraqqiyot tamoyillari va rivojlanish tendensiyalarini aniqlash borasida yuzaga kelgan muammolarni tahliliy tadqiq etishga bog'liq. Yangi davr O'zbekiston teatr san'atida kechgan va kechayotgan jarayon, yechilishi zarur bo'lgan ijodiy-tashkiliy, ijtimoiy-iqtisodiy masalalar mutaxassislarning ilmiy tahlilini talab qiladi

Albatta, yuqorida ta'kidlangan uchrashuv va sohaga berilayotgan yangicha e'tibor va g'amxo'rlik samarasi o'laroq, yurtimizda namoyish etilayotgan spektakllar saviyasida bir qancha ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

Xususan, «Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» Prezident Qarorida barcha san'at turlari qatorida teatr san'atining kelgusi istiqboli uchun ham muhim bo'lgan bir qancha vazifalar belgilab berildi.

Mazkur Qarorda davlat teatrlari jamoalarining hududlarga gastrol safarlarini tashkil etilishi hamda buning uchun lozim bo'lgan texnika va transport vositasi bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan.

Hech sir emaski, yurtimizda aksariyat teatr binolari Toshkent shahri hamda viloyat markazlarida joylashgan bo'lib, bu chekka hududlar aholisi uchun spektakllarni ko'rish imkoniyatini cheklanishiga sabab bo'lib kelayotgan edi. Negaki, teatrning jozibasi albatta, uning jonli san'at turi ekanligidadir. Endilikda yurtimizdagi har bir hudud, har bir xonadonga teatr san'ati kirib boradi. O'z o'zidan, bu san'at insonlar kundalik hayotining ajralmas qismiga aylanadi.

Shuningdek, Qarorda teatrlarda sahnalashtiriladigan kamida 40 ta yangi spektaklga davlat buyurtmasi berilishi nazarda tutilgan bo'lib, teatr san'ati rivoji uchun juda ulkan imkoniyat deyishimiz mumkin. Negaki, buyurtmalar natijasida spektakllar yaratishga chanqoq ijodkorlar uchun juda katta ijodiy imkoniyat tug'iladi.

Qarorda nazarda tutilgan yana bir band o'z navbatida, yaratilayotgan asarlar uchun tomoshabinlar oqimini ham vujudga keltira oladi. YA'ni, barcha davlat organlari, muassasalari va korxonalarida har chorakda kamida bir marotaba byudjetdan tashqari mablag'lari hamda kasaba uyushmalari mablag'lari hisobidan o'z xodimlarining madaniy-estetik hordiq chiqarishlari uchun ommaviy-madaniy va konsert-tomosha tadbirlarini tashkil etish, konsert, sirk va teatrlarga kirish uchun bilet va abonementlarni xarid qilish amaliyoti joriy etildi.

Yangi O'zbekistonda kino san'atining istiqboli. Kino san'ati o'zining ta'sir kuchining keng ekanligi, shuningdek, ommabopligi bilan boshqa ko'plab san'at turlaridan tubdan farq qiladi. Ta'kidlash o'rinliki, Kino inson bilimni orttirishda muhim rol o'ynaydi, uning boy mazmuni esa aholining bilimdonlik darajasiga bevosita ta'sir qiladi.

Shu bilan birga, oxirgi yillarda ushbu sohaga nisbatan o'ziga xos e'tirozlar ko'plab kuzatilayotgan edi. Negaki, bugungi o'zbek yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga hamqadam bo'la olmayotgandek edi. Ushbu sohada ham bir qancha Prezident qaror va farmonlarining e'lon qilinishi natijasida bugun kino san'ati ham o'z qaddini tiklab bormoqda.

Xususan, 2017 yil 7 avgustdagi «Milliy kinematografiyani yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida», 2018 yil 24 iyuldagi «Milliy kinoindustriyani rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» hamda 2021 yil 7 apreldagi «Kinematografiya sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish hamda soha vakillarining ijodiy faoliyati uchun munosib sharoit yaratish to'g'risida» va boshqa ko'plab Prezident qaror va farmonlari natijasi o'laroq, kino san'atimizda ko'plab ijobiy o'zgarishlar va yangilanishlar kuzatildi. Ayni paytda bir qator yuksak saviyadagi badiiy filmlar va seriallar tomoshabin hukmiga havola etilmoqda.

2021 yil 19 iyunda e'lon qilingan «Toshkent Xalqaro Kinofestivalini qayta tiklash va o'tkazish to'g'risida»gi Prezident Qarori esa kino san'atimizning xalqaro darajaga olib chiqishdagi muhim qadamlardan biriga aylandi. Qarorga muvofiq 1968 — 1997 yillar davomida O'zbekistonda o'tkazilib kelingan «Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarining Toshkent xalqaro kinofestivali» «Ipak yo'li durdonasi» Toshkent xalqaro kinofestivali nomi bilan qayta tiklandi.

2021 yilning 28 sentabr - 3 oktabr kunlari ushbu kinofestival juda ham yuqori saviyada jahon va o'zbek kinosining mashhur vakillari ishtirokida tashkil etildi. Festivalda «Kino ta'limi sohasida tendensiyalar va istiqbollari» mavzusida birinchi xalqaro anjuman, respublika bo'ylab «Jahon mamlakatlari kino kunlari, kino sohasi vakillari bilan ko'plab ijodiy uchrashuvlar, mahorat darslari o'tkazildi.

Ushbu festival doirasida o'tkazilgan «Kino 5 kunda» loyihasining o'zi yoshlar uchun chinakamiga imkoniyat eshiklarini ochdi. Chunki ushbu loyiha doirasida ko'plab yoshlar kino haqidagi bilimlarini amalda qo'llash hamda taniqli mutaxassislar ko'rigidan o'tkazish imkoniga ega bo'lishdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 28 avgustdagi «Toshkent shahrida «S.A.Gerasimov nomidagi Butunrossiya davlat kinematografiya instituti» federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyatini tashkil etish to'g'risida»gi Qarori kino sohasidagi ta'lim imkoniyatlarining yanada oshishiga imkon yaratdi. Muassasada ilk yilida «Prodyuserlik» hamda «Dramaturgiya» ta'lim yo'nalishlariga talabalar qabul qilindi.

Ushbu o'zgarishlar natijasida «Ilhaq», «101-reys», «Ibrat», «Meros» va boshqa ko'plab jahon va o'zbek tomoshabinlari e'tirofiga sazovor bo'layotgan badiiy filmlar suratga olindi.

O'z ijodiy faoliyatlari davomida kino san'atining rivojiga hissa qo'shib kelayotgan ijodkorlarga esa har yili an'anaviy ravishda «Oltin Humo» milliy kino mukofoti topshirilmoqda.

Yana bir jihatni inobatga olish lozimki, bugun tezkorlik va sifat hattoki, ijodkor uchun ham zamon talabiga aylandi. Shu jihatdan, bugungi voqelikka tezkor munosabat bildirish, badiiy haqiqatini anglash va xalqimizga yetkazib berish lozim. Ushbu asarning badiiy yaxlitligini ta'minlash, uning xalqimiz qalbidan chuqur o'rin egallaydigan o'lmas asarga aylantirish esa yana bir murakkab jarayon.

Bugun yaratilayotgan sifatli va mazmunan boy ijodiy asarlar nafaqat bugungi avlod balki kelajak avlod uchun ham muhim ta'lim tarbiya vositasi, estetik zavq ulashuvchi muhim manbaga aylanadi. Shunday ekan, har bir ijodkor bu mas'uliyatni hamda o'zlariga berilayotgan g'amxo'rlik va e'tiborni to'g'ri anglagan holda Yangi O'zbekistonning yangi san'ati va madaniyatini bunyod etish uchun tinimsiz mehnat qilishlari lozim. Zeroki, prezidentimiz, xalqimiz ulardan aynan mana shunday fidoiylilik va mas'uliyatni kutmoqda va buning uchun ularga barcha imkoniyatlar yaratib berilmoqda.